

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782151>

УДК 378.14:82 (06)

ELECTRONIC LEARNING И/ЛИ ТРАДИЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Е.А. Бардакова,

ст.преп., кафедра иностранных языков,
ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
п. Персиановский

Аннотация: Автор рассматривает важность и необходимость перехода от традиционной системы обучения (teaching) к электронному (e-learning).

Присоединяется к идеи разумного и грамотного сочетания двух этих систем обучения, призванных обеспечить качественное высшее образование.

Обосновывается тезис ухода от стандартизации и унификация высшего образования к системе автономии вузов с индивидуализацией образования.

Подчёркивается опасность не столько кастомизации, сколько распространяющейся тенденции «иллюзорной образованности» и утратой глубины содержания высшего образования.

Выступает за цифровую трансформацию образования (ЦТО) с выверенной комбинацией офлайн и онлайн занятий.

Ключевые слова: средства e-Learning, традиционная система обучения (teaching), стандартизация и унификация высшего образования, автономия вузов с индивидуализацией образования, опасность кастомизации, «иллюзорная образованность», утрата глубины содержания образования, цифровая трансформация образования (ЦТО), комбинация офлайн и онлайн занятий

ELECTRONIC LEARNING AND/OR TRADITIONAL EDUCATION

E.A. Bardakova,

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donskoy
State Agrarian University»
Persianovsky

Annotation: The author considers the importance and necessity of the transition from the traditional teaching system to the electronic one (e-learning).

Joins the idea of a reasonable and competent combination of these two systems of education, designed to provide quality higher education.

The thesis of moving away from standardization and unification of higher education to the system of autonomy of higher education institutions with individualization of education is substantiated.

The danger is emphasized not so much of customization, but of the spreading trend of «illusory education» and the loss of the depth of the content of higher education.

Advocates for the digital transformation of education (DTE) with a balanced combination of offline and online classes.

Keywords: e-Learning tools, traditional teaching system, standardization and unification of higher education, autonomy of higher education institutions with individualization of education, the danger of customization, «illusory education», loss of depth of the content of education, digital transformation of education (DTE), a combination of offline and online classes

Трудно представить себе современные крупные корпорации, а тем более высшие учебные заведения, которые в той или иной форме не применяли бы e-Learning.

Нельзя не признать и не отметить средства e-Learning позволяющих:

- выстроить более эффективное обучение, используя современные средства (тренажеры, симуляции, имитационное моделирование и т.д.);
- проводить обучение в различных формах, включая синхронное, асинхронное и смешанное;
- организовать дистанционное обучение на основе взаимодействия всех участников, включая коллективную работу студентов;
- обеспечить доступ к хранилищам электронных материалов;
- и т.д., и т.п.

Поэтому переход от традиционной системы обучения (teaching) к электронному (e-learning) может и должен, на наш взгляд, восприниматься не как вынужденная мера (по принципу не отстать, а догнать и перегнать), а как вполне естественный и исторически обусловленный процесс.

На сегодняшний день, скорее всего правы те эксперты (коллеги по педагогическому цеху), которые осторожно отмечают, что «не углубляясь в полемику о том, какая технология образования лучше (традиционная (teaching) или электронная (e-learning) – Е.Б.), отметим, что истина в данном вопросе лежит, как принято говорить, где-то посередине. Только разумное и грамотное сочетание двух этих систем обучения может обеспечить качественное высшее образование» [1-6].

На самом деле, со всей очевидностью следует признать, что рассматриваемые нами парадигмы имеют гносеологические и социально-исторические «корни», отражающие суть происходящих изменений в образовательной реальности как в нашей стране, так и во всём мире.

Время строгой стандартизации и унификации основополагающих документов в системе высшего образования, предполагающих доминирование государственных интересов в части подготовки кадров, как нам представляется, себя изжило и на повестке дня вновь востребованы автономия вузов с индивидуализацией образования, которые во главу угла ставят интересы отдельных образовательных организаций, самих обучающихся и конкретных работодателей.

Опасность же так называемой кастомизации в высшем образовании, предполагающей сетевое взаимодействие вуза и предприятия, направленное на «построение специализированной образовательной траектории для группы студентов с целью их профессионально-личностного развития, вектор которого задан потенциальным работодателем» [7, с. 153], если и существует, то настолько не существенна, что ею, на наш взгляд, вполне резонно можно и пренебречь.

Наоборот, налицо «необычайная востребованность работодателями так называемых «цифровых специалистов», и повсеместное внедрение цифровых технологий требуют обновлённых версий образовательных стандартов вузов.

Представляется, что процесс проектирования новых образовательных программ ФГОС ВО 3++ как раз-таки, и будут нацелены на подготовку именно таких специалистов («цифровых инженеров») в российской высшей школе [1, с. 178].

Поэтому, мы выражаем солидарность с теми авторами, которые ратуют за поиск новых педагогических подходов и практик, «которые бы соответствовали новой «цифровой реальности» и учитывали психолого-педагогические риски обучения и воспитания «цифрового студенчества», включая магистрантов.

Трудность решения этих задач неоспорима, а происходящие изменения настолько сложны и неоднозначны, что уповать на сохранение культурно-исторической преемственности педагогического знания в современных условиях явно недостаточно [2, с. 8].

Со своей стороны, мы так же не можем не отметить, что эпоха цифромодернизма существенно меняет мироощущение и умонастроение в первую очередь молодых людей. Педагогический опыт работы в аграрном вузе последних лет масштабно свидетельствует о том, что существующая веками традиционная системы обучения (teaching), перевода информации в

содержание образования и далее – в учебные знания – стремительно обесценивается.

Особое беспокойство и тревогу, вместе с другими коллегами, «вызывает не адаптация целей обучения к новым образовательным запросам среды, а «иллюзорная образованность», чреватая гуманитарно-педагогическими последствиями. В учебно-профессиональной среде старшего поколения («цифровых диссидентов» X, Y) среди побочных эффектов интеграции новейших технологий в образовательную культуру единодушно отмечается в первую очередь, утрата глубины содержания образования [3, с. 11].

Вывод напрашивается самим собою. E-Learning неизменно ведущая к цифровой трансформации образования (ЦТО) мы рассматриваем не только как «данность четвертой промышленной революции и становления цифровой экономики, но и как неизбежный процесс трансформации образования, изменения содержания, методов и организационных форм учебно-воспитательной работы в вузе» [4, с. 128].

Соответственно, чем быстрее и преподаватели, и студенты научатся владеть современными цифровыми инструментами и технологиями, тем с большей пользой и эффективностью образовательное сообщество научится не только экономить время (о чём в первую очередь говорят приверженцы дистанта), но и повысит качество образования, добьётся поставленных задач и результатов.

В этой связи, как нам представляется, «лучшим решением в рамках реализации современных образовательных программ будет разумная, выверенная комбинация офлайн и онлайн занятий. Только на этом пути можно многое приобрести, ничего не теряя ценного» [5, с. 8].

Список литературы

[1] Бардаков Н.Д. Поиск новых смыслов обучения студентов технического вуза в условиях цифровизации образовательной среды. / Н.Д. Бардаков. // Образование и молодежь в условиях цифровой экономики будущего: материалы Меж-дунар. науч. конф.; г. Новочеркасск, 11-13 ноября 2020 г. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: Лик, 2020. 279 с.

[2] Бардаков Н.Д. Перспективы цифровой трансформации и задачи высшей школы образования. / Н.Д. Бардаков. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно-практической конференции, 6 февраля 2020г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[3] Бардаков Н.Д. Цифромодернизм и его социально-педагогические риски. / Н.Д. Бардаков. // Цифровая трансформация образования и особенности подготовки магистрантов технического вуза: материалы пятой науч.-практ. конф., г. Новочеркасск, 25 декабря 2019 г. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2019. 72 с.

[4] Бардакова Е.А. Влияние цифровой образовательной среды на трансформацию образования. / Е.А. Бардакова. // Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования: материалы международной научно- практической конференции, 6 февраля 2020 г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 225 с.

[5] Бардакова Е.А. Дистант как фактор модернизации образования высшей школы. / Е.А. Бардакова. // Аграрная экономика и образование в современных условиях развития общества: материалы международной научно-практической конференции «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства», 21-22 сентября 2020 г. – Персиановский: Донской ГАУ, 2020. 3 с.

[6] Игнатъев В.П. Оппозиции и антиномии современной образовательной реальности. / В.П. Игнатъев. // Высшее образование в России. – 2021. Т. 30. № 3. 87-103 с. DOI: 10.31992/0869- 3617-2021-30-3-87-103.

[7] Макарова Л.С. Модульное структурирование образовательных программ в контексте реформирования высшего профессионального образования. / Л.С. Макарова. // Вестник Адыгейского гос. унта. Серия 3: Педагогика и психология. – 2011. № 4. 46-52 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bardakov N.D. Search for new meanings of teaching students of a technical university in the context of digitalization of the educational environment. / N.D. Bardakov. // Education and youth in the digital economy of the future: materials of Mezhdunar. scientific. conf. ; Novocherkassk, November 11-13, 2020 South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova. – Novocherkassk: Lik, 2020. 279 p.

[2] Bardakov N.D. Prospects for digital transformation and tasks of higher education. / N.D. Bardakov. // Current state and priority directions of development of the agricultural economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020. – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[3] Bardakov N.D. Digital modernism and its social and pedagogical risks. / N.D. Bardakov. // Digital transformation of education and the peculiarities of

training undergraduates of a technical university: materials of the fifth scientific-practical. Conf., Novocherkassk, December 25, 2019 South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova. – Novocherkassk: YRSPU (NPI), 2019. 72 p.

[4] Bardakova E.A. The impact of the digital educational environment on the transformation of education. / E.A. Bardakova. // Current state and priority directions of development of the agrarian economy and education: materials of the international scientific and practical conference, February 6, 2020 – Persianovsky: Donskoy GAU, 2020. 225 p.

[5] Bardakova E.A. Distance as a factor in the modernization of higher education. / E.A. Bardakova. // Agrarian economy and education in modern conditions of society development: materials of the international scientific and practical conference "From inertia to development: scientific and innovative support of agriculture", September 21-22, 2020 – Persianovsky: Donskoy State Agrarian University, 2020. 3 p.

[6] Ignatiev V.P. Oppositions and antinomies of modern educational reality. / V.P. Ignatiev. // Higher education in Russia. – 2021. Т. 30. No. 3. 87-103 p. DOI: 10.31992 / 0869- 3617-2021-30-3-87-103.

[7] Makarova L.S. Modular structuring of educational programs in the context of reforming higher professional education. / L.S. Makarova. // Bulletin of the Adyghe State. fur boots. Series 3: Pedagogy and Psychology. – 2011. No. 4. 46-52 p.

© *Е.А. Бардакова, 2021*

Поступила в редакцию 12.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Бардакова Е.А. Electronic learning и/или традиционное образование // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 173-178. URL: <https://ip-journal.ru/>